

AS ESCALAS URBANÍSTICAS DE BRASÍLIA desafios de uma cidade vivenciada

Eixo Temático: Novas cartografias e cronologias da arquitetura e do urbanismo modernos no Brasil

STRELETCKI, ANA CAROLINA CANUTO.

1. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação/ Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), Universidade de Brasília (UNB), Laboratório de Estudos da Urbe (LabeUrbe). carol_canuto@hotmail.com

RESUMO

Brasília foi idealizada com fins de representar a nação, nova, moderna, universal, implantada em pleno coração do país, cujo espaço foi criado para traduzir a ideia de integração social e espacial, fruto do traçado urbanístico de Lucio Costa para a Nova Capital – Plano Piloto. A esta singularidade foi reconhecida materialmente como Patrimônio Cultural Mundial (1987) em quatro escalas (monumental, gregária, residencial e bucólica) segundo uma expressão máxima do modernismo, embora não ocupada e finalizada completamente. Desde a inauguração (1960), a cidade caracterizou-se pelo processo de migração de várias partes do país atraídos pela esperança de progresso, marcada por desigualdades sociais, cujas cidades-satélites tornaram-se uma realidade muito antes do previsto. Ainda, contém as muitas *brasílias* e histórias entre convergências e contradições, lugar de experiências que se associam às questões de afetividades e memórias. Refletir a Brasília contemporânea é pesquisar as práticas e relações sociais que se constroem num cotidiano vivido e que dão novos sentidos a seu espaço. O objetivo pretendido é discutir as apropriações sociais de seus espaços modernistas, compreendendo-se as especificidades de sua origem, de sua formação e de suas vivências cotidianas provenientes da relação espaço e sociedade.

Palavras-chave: Brasília, Escalas Urbanísticas, Práticas Sociais.

AS ESCALAS URBANÍSTICAS DE BRASÍLIA: desafios de uma cidade vivenciada

Introdução¹

No processo de seu desenvolvimento, muitas vezes as grandes nações encontram seu símbolo e, indubitavelmente, Brasília é um símbolo desse gênero. Quase todas as grandes cidades haviam-se desenvolvido por si mesmas, em volta de um lugar privilegiado. (...) Sabeis – como o sabem todos os artistas, mas como os governos não o sabem tão bem – que as formas destinadas a perpetuar-se na memória dos homens são formas inventadas.

(...) Elabora-se uma nova civilização e a cultura que ela invoca é hoje o objeto em torno do qual lutam todas as forças do espírito. E o objeto capital dessa cultura é uma noção do homem sem a qual a nova civilização não poderia viver; não há civilização sem alma. Civilização e Cultura. (MALRAUX, 1959, p. 5).

O trecho em destaque marca o discurso do então Ministro da Cultura da França - André Malraux em visita à Brasília (1959), no momento cujas primeiras edificações se afloravam no meio do Planalto Central. Diante da magnitude a ser empreendida e da expressão moderna planejada no seu urbanismo e na sua arquitetura, Malraux como notável conhecedor da cultura, anuncia que a nova civilização ali a nascer seria marcada por audácia, energia, confiança.

A continuidade de seu discurso soa como prenúncio, Brasília seria conferida por um valor histórico decisivo, configurada por grandes perspectivas modernas desconhecidas naquele século. Até aquele momento, o Movimento Moderno só se representava na arquitetura de casas e edifícios, porém de forma isolada (Malraux, 1959). E possuía como público-alvo a população de baixa renda pelas unidades habitacionais, na França ou pelos *siedlungs*² como *expressão maior materializada pelo modernismo* (MEDEIROS, 2005, p. 114). Numa escala maior, Brasília seria símbolo de um imenso conjunto modernista, a primeira das capitais da nova civilização superando o *épico individualismo - já que a cidade é apenas um conglomerado de casas* (MALRAUX, 1959: p. 5).

A construção da nova capital era mais que oportuna, representava um projeto nacional de política desenvolvimentista. Um ideal de desenvolvimento do presidente Juscelino Kubitschek em cumprimento ao seu Plano de Metas. *A concepção urbanística da cidade propriamente dita, (...) não será uma decorrência do planejamento regional, mas a causa dele: a sua fundação é que dará ensejo ao ulterior desenvolvimento planejado da região* (COSTA, 1957, p. 29).

¹ Este artigo é parte de pesquisa de doutorado, em andamento no Programa de Pós graduação/ Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU). Universidade de Brasília (UnB), Laboratório de Estudos da Urbe (LabeUrbe).

² *Siedlungs* - termo utilizado para os assentamentos habitacionais modernistas construídos na Áustria e Alemanha, nas décadas compreendidas entre 1925 e 1931.

Portanto o projeto da cidade antes de sua concepção já assumia um plano ideológico de crescimento e integração nacional. E para este fim, não bastava ser uma cidade nos moldes já produzidos anteriormente, ela teria que ser capaz de representar a modernidade. Assim, caracterizada como símbolo do novo, o plano de Costa atendia a meta-síntese do Plano de Metas de JK.

Dito estas palavras iniciais retrocedemos ao momento de sua gênese como plano urbanístico, para entender o contexto cuja cidade era edificada sob uma nova organização espacial e social. O traçado de construção da cidade teve a autoria de Lucio Costa intitulado como *Brasília, cidade que inventei - Relatório do Plano Piloto de Brasília*. Este projeto foi declarado vencedor, entre 25 propostas concorrentes, junto ao concurso Nacional do Plano Piloto da Nova Capital do Brasil, em 30 de setembro de 1956.

Em sua composição o plano foi tecido por uma apresentação, 15 croquis que acompanham o pensamento do urbanista descritos em 23 itens definindo a solução para a nova capital. Nas palavras do urbanista, os atributos deveriam ser inerentes a uma capital, conferindo ao conjunto um caráter Monumental *no sentido da expressão palpável, por assim dizer, consciente, daquilo que vale e significa*. Planejada para que o trabalho seja *ordenado e eficiente, e a vida cotidiana própria ao devaneio e à especulação intelectual*. Não somente uma cidade administrativa e centro do poder, mas capaz de se tornar com o tempo *num foco de cultura dos mais lúcidos e sensíveis do país* (COSTA, 1957, p. 29).

A proposta vencedora é detentora de marcas simbólicas que demonstram o elo entre tradição e modernidade. Outro aspecto que se atribui ao relatório de Costa é quanto ao apelo mitológico capaz de fazer vínculos, de transmitir esperanças desejadas a uma nova vida social, uma utopia, a partir de um espaço formado com o propósito de trazer prosperidade e abundância a uma sociedade.

Os ideais contidos no Relatório do Plano Piloto são assinalados nas justificativas, pelo tom lírico de Lucio Costa evidenciada por argumentos que trazem um horizonte de expectativas, um exemplar de construção e um dos mais influentes registros urbanísticos daquele século, que expôs as intenções fundamentais para o progresso da cidade.

Além de utilizar de elementos como a *técnica oriental milenar dos terraplenos*; os conceitos de cidade-parque que se manifestam pelos vãos livres e verdes; o componente monumental, pela *ordenação e o senso de conveniência e medida capazes de conferir ao conjunto projetado o desejável caráter monumental* (COSTA,

1957, p.29); e o princípio modernista³, mediante uma clara racionalização, uma ordenação dos espaços e uma organização coletiva distribuídas em moradia, trabalho e lazer. Esta nova realidade física marcaria não somente a ordem do espaço, bem como uma nova ordem social.

E o recurso mítico de Costa, já apontados aqui, não somente se associa à fundação da cidade, como também se faz presente na realidade de transformação, de forma a beneficiar o futuro da humanidade.

Em suma, o Relatório do Plano Piloto transmitiu o tom da nova capital: moderna, nacional, simbólica, única, utópica, mítica. Sem dúvida, a configuração da cidade integraria um novo modo de vida não conhecido antes, em nosso país. A esta sociedade estava o desafio de se adaptar aos moldes racionais, destinados ao futuro.

O objetivo é refletir a relação do espaço moderno de Brasília e a experiência social divididas em duas partes. A primeira compreende *uma nova ordem social nem tão ordenada assim* e contextualiza a sua formação com a origem da cidade. A segunda parte, *As práticas sociais das escalas modernistas* aborda a nova relação com o espaço modernista.

Uma nova ordem social nem tão ordenada assim...

A vinculação entre projeto urbanístico e programa de mudança social constitui um traço básico do planejamento em grande escala na arquitetura moderna⁴. Embora na proposta da Nova Capital Federal houvesse poucas indicações sobre como ela deveria ser ocupada, o plano sugere ser a fundação da capital um ato civilizatório (HOLSTON, 1993, p. 67,69). A utopia também consistia em criar um novo modelo de sociedade, onde seus espaços livres, abertos e verdes fossem um convite ao lazer e experiência dos habitantes da cidade.

Ela deve ser concebida não como simples organismo capaz de preencher satisfatoriamente e sem esforço as funções vitais próprias de uma cidade moderna qualquer, não apenas como urbs, mas como civitas, possuidora dos atributos inerentes a uma capital (COSTA L., 1957, p. 29).

³ Os princípios modernistas partem da tradição presentes na Carta de Atenas de 1933, a organização da cidade é tratada pela implantação de zoneamento, com funções específicas, proposta em quatro funções básicas da cidade: moradia, trabalho, recreação e circulação.

⁴ De acordo com a Carta de Atenas de 1933 (resultantes do Congresso Internacional de Arquitetura Moderna), os princípios do urbanismo e da arquitetura modernas deveriam perseguir a ordem funcional levando em consideração a função chave habitar, trabalhar e recrear-se; e, a circulação seria implantada de forma a estabelecer uma comunicação proveitosa entre as três. Portanto, as transformações na vida social seriam inevitáveis com o objetivo de assegurar o benefício da ação coletiva (CORBUSIER, 1933).

Desse modo, a inauguração de uma nova ordenação urbana determina a predominância simbólica sobre o território e a sociedade, conforme posicionamento do crítico literário uruguaio Angel Rama:

Não é a sociedade, mas sua forma organizadora, que é transposta; e não à cidade mas à sua forma distributiva. (...) Não vincula, então sociedade e cultura, mas suas respectivas formas, que são percebidas como equivalentes, permitindo que leiamos a sociedade ao ler o mapa de uma cidade. (RAMA, 1985, p. 26).

O texto de Rama citado nos diz que a ordem requerida é determinada antes da cidade existir evitando a desordem e a transformando em símbolo difícil de se alterar. Esta questão é de fato importante para uma cidade patrimônio, uma cidade a ser lembrada e impressa na memória de uma sociedade.

A transladação da ordem social a uma realidade física, no caso da fundação das cidades, implicava o desenho urbanístico prévio mediante as linguagens simbólicas da cultura sujeitas à concepção racional. (...) O futuro que ainda não existe, que é apenas sonho da razão, é a perspectiva genética do projeto. (RAMA, 1985, p. 28).

Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Durante a construção da Nova Capital, ela já nasceu vocacionada às aglomerações, pois a cidade representaria um marco de desenvolvimento de inserção no mundo moderno e, portanto, atrairia migrantes e operários de todo o país.

Todavia o povoamento de forma irregular também era uma realidade, visto que foram criados múltiplos núcleos urbanos para abrigar tanto os operários da construção como o de outras regiões do país, porém de forma dispersa e antes de sua inauguração.

O argumento em favor da preservação se mostrava urgente para se evitar a descaracterização do plano urbanístico. A ameaça à concepção encontrava-se também em tentativas de reformular as proposições urbanísticas: pela pressão do mercado imobiliário, pela possibilidade de moradias irregulares em torno da construção e pelas intenções em se romper com os princípios dos gabaritos (COSTA, 1995).

Os preceitos estabelecidos no Relatório do Plano Piloto foram, mais tarde, objetos específicos para a gestão da preservação e consagração da cidade como um bem, na Lista do Patrimônio Mundial da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), em 07 de dezembro de 1987.

A concepção urbanística de Costa foi reconhecida materialmente em quatro escalas (monumental, gregária, residencial e bucólica⁵), a partir de dois critérios⁶ da Unesco. O critério (i) por representar uma realização

⁵ A definição das escalas foi apresentada por Lucio Costa no documento posterior ao Relatório do Plano Piloto - Brasília Revisitada 1985/87.

⁶ Fonte: <http://whc.unesco.org/en/criteria/> acessado em julho/2020.

artística única, uma obra do gênio criativo humano; e, o critério (iv) por ser um excepcional exemplo de um tipo de construção de conjunto arquitetônico ou paisagem que ilustre significativo(s) estágio(s) da história humana.

Estes critérios foram justificados pela singularidade da realização como fundamento de uma nova ordem urbana, dentro de ideais do Movimento Modernista, característicos no urbanismo de Lucio Costa e na arquitetura de Oscar Niemeyer, além de representar uma afirmação nacional⁷, guardando na cidade exemplares de sua própria história.

A importância da inserção de Brasília na Lista do Patrimônio Mundial representou um grande êxito para que a cidade prosseguisse de acordo com o plano urbanístico traçado, pois a consolidação da cidade estava em andamento e o risco de descaracterização eram enormes, frentes às pressões e interesses contrários à manutenção dos princípios idealizados por Costa.

A Brasília do Plano Piloto de Lucio Costa permaneceu única devido à sua singularidade, excepcionalidade, modernidade reconhecida como exemplar de patrimônio mundial, porém a ocupação de seu território foi marcada por desigualdades sociais, cujas cidades-satélites tornaram-se uma realidade muito antes do previsto.

Brasília foi o *locus* de oportunidades de trabalho ao longo de sua construção. Segundo Paviani, a evolução urbana alterou de forma marcante a aspiração dos fundadores. O que representa dizer que nos dias atuais o mapa ilustra uma outra geografia do Distrito Federal.

A abertura de espaço para Taguatinga, a 22 quilômetros do Plano Piloto, em 1958, deu ensejo à multiplicação das então denominadas cidades-satélites – hoje 30 Regiões Administrativas (RAs) – ocupando diferentes sítios do território do DF (o Plano Piloto passou a ser, por força de lei, a RA1 – completando as 31 existentes no DF). Em razão da espacialização da população, pode-se afirmar que a Capital poderia ter sido uma só, “fechada no Plano Piloto” e que abrigaria, quando concluída, 500.000 habitantes. (PAVIANI, 2019, p. 49).

Ainda hoje, o Plano Piloto é caracterizado por uma concentração das atividades de maior remuneração, atraindo trabalhadores das demais RAs. Mesmo com o surgimento de outros subcentros, o movimento pendular à procura de serviços de trabalho ainda é expressivo (PAVIANI, 2019, p. 55).

⁷ Fonte: <http://whc.unesco.org/en/list/445>, acessado em maio 2021.

A área patrimonial é única, constituída pelo Plano Piloto, contudo se vincula à Área Metropolitana de Brasília - AMB⁸ (ver **Mapa 1**) formando um sistema espacial complexo, onde um conjunto de elementos interativos exercem influências *sobre tudo e sobre o todo* (MATHIEU, 2019, p. 197).

Mapa 1. Municípios da Região integrada de Desenvolvimento Econômico – RIDE-DF e da Área Metropolitana de Brasília, 2018.

Fonte: CODEPLAN.

Em síntese, os sonhos e a utopia fixados no desejo de representar a modernidade e constituir uma nova civilização em Brasília foram efetivados, ainda que não tenha alcançado a igualdade de classes de acordo

⁸ A Área Metropolitana de Brasília foi caracterizada e incluída na Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) por meio de Nota Técnica nº 1/2014. Ao ser caracterizada a AMB visava à integração geoeconômica, social e especial no âmbito regional, pois os doze municípios de Goiás são territórios complementares ao DF (PAVIANI, 2019, p. 53).

com a vontade de seus idealizadores, pelos desfechos aqui apresentados. Ainda assim, atribui-se a ela o modelo urbano e uma experiência social peculiar de referências multiculturais.

Como resultado, Brasília é patrimônio e evidencia seus símbolos, contudo é lugar de experiências e histórias que podem associar-se com questões de pertencimento à cidade.

As práticas sociais das escalas modernistas

A abordagem tecnicista existente sobre os espaços da cidade em um longo período em Brasília, vinha se desenhando como desfavorável por parte de alguns autores⁹. Todavia, como bem introduz Rosseti, o estereótipo de uma cidade vazia, de uma ocupação humana rarefeita, representadas nos exemplares de sua arquitetura de Brasília cuja plástica predomina as narrativas do fotógrafo Marcel Gautherot¹⁰ não condiz com o hoje. *Assim, a imagem da Capital está sendo revitalizada por novas imagens de uma cidade vivaz e multicultural* (ROSSETI, 2018, p. 312).

Nesse sentido, refletimos as especificidades dos espaços nas escalas distintas do Plano Piloto como forma de refletir as apropriações determinadas em sua concepção. A Escala Residencial foi pensada por Unidades de Vizinhança¹¹ (ver Figura 1) compostas por superquadras arborizadas com extensas faixas sombreadas, configuradas por uma disposição numerada. Os blocos residenciais têm gabarito de seis pavimentos, edificadas sobre piso térreo em pilotis de uso públicos, nas superquadras 100, 200 e 300; e gabaritos de três pavimentos nas superquadras 400¹² que se articulam em torno de um espaço proveniente de comércios, lazer e convivência (Portaria nº 166/16).

⁹ Como alguns exemplos citamos: *Morte e Vida nas Grandes Cidades* de Jane Jacob (1961); *Tudo que é sólido desmancha no ar* de Marshall Berman (1987); *A cidade modernista: uma crítica de Brasília e sua utopia* de James Holston (1993); *Cidades para pessoas* de Jan Gehl (2013).

¹⁰ Marcel Gautherot foi o fotógrafo comissionado pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil -Novacap, e teve um papel importante para divulgação da cidade de Brasília no período de sua construção e de inauguração.

¹¹ *Área de vizinhança: unidade residencial provida de bens e serviços para as necessidades diárias dos seus moradores, composta de 4 (quatro) superquadras, comércio local, equipamentos de uso coletivo e estrutura viária. Glossário da Portaria 166/16* (IPHAN, 2016).

¹² Nas superquadras sul a construção dos edifícios nas quadras 408, 409, 410, 411, 412 e 413 e os blocos residenciais “JK” e “IAPI” são desprovidos de piso térreo em pilotis (Portaria nº 166/16).

Figura 1. Escala Residencial Superquadras. Unidades de Vizinhança
(Edifícios residenciais, Comércio local e Clube de Vizinhança)
Fonte: Joana França . <https://www.joanafranca.com/>.

Estes espaços já vêm sendo apropriados pelos moradores, percebidas nas brincadeiras das crianças embaixo do bloco, das práticas de exercícios nos caminhos (ver Figura 2), nas faixas de ciclismo, nas quadras esportivas ou nos amplos espaços verdes. A interação social também é percebida nos clubes de vizinhança das entrequadras, nos burburinhos dos bares e restaurantes das quadras residenciais. Estas práticas previstas na concepção do Plano Piloto foram incorporadas, conforme constatadas pelo próprio Lucio Costa:

O fato é que a população assimilou a superquadra com grande facilidade; os pilotis livres, a presença dos porteiros, o espaço para correr e brincar, os gramados generosos, permitem que as crianças se soltem desde muito pequenas. E as primeiras crianças conviveram de igual para igual com outras crianças desconhecidas, vindas dos mais diversos recantos do país – não havia lugar para os preconceitos que normalmente existem na classe média nas cidades de origem; as pessoas não tinham sobrenome. Na quadra, todos eram pessoas igualmente novas, num ambiente novo. E foi daí que surgiu uma geração nova, uma maneira de viver nova, que começa a gerar uma nova cultura. A superquadra é a verdadeira raiz de Brasília, que fez a árvore crescer e dar frutos (COSTA & LIMA, 2009, p. 61).

Figura 2 . Superquadras da Escala Residencial.
Fonte: Fotografia Júlio Pohl, ano 2020.

Recentemente, a utilização do uso dos espaços públicos tem se transformado em novos formatos de apropriação e atração ao convívio social atribuindo sentidos e representações. Os vazios da cidade vêm se reconhecendo como espaços de socialização, de promoção cultural, de eventos, de feiras, de debates, de esportes tanto para os habitantes, os empreendedores e até para as instâncias governamentais. Assim, vários eventos têm ocupado o espaço de Brasília de forma atrativa como as edições do *Quadrado Brasília*, e outros eventos de mesma natureza que promovem artistas, músicos.

O Eixo Rodoviário¹³ e mais recentemente a via W3, ao longo das quadras residenciais, aos domingos tem suas vias interrompidas, por iniciativa do Governo, destinadas aos usos recreativos, esportivos e culturais. O Eixão do Lazer (ver Figura 3) como é conhecido, já recebe eventos como Chefs no Eixo, Cerva nos Eixo (ver Figura

¹³ O fechamento do Eixo Rodoviário para acesso aos carros acontece aos domingos, e teve início em 1991, com uma faixa extensa que atravessa as duas asas da cidade com mais de 13 quilômetros abertos ao lazer e práticas esportivas. (https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2017/01/29/interna_cidadesdf,569122/eixao-do-lazer-reune-familias-ha-mais-de-25-anos.shtml).

4) e seus extensos gramados laterais dispõem de barracas de água de coco, de caldo de cana-de açúcar, de *food trucks*, de feirinhas e brinquedos infláveis.

Aos domingos, o Eixão do Lazer, na altura da 115/215 Norte, é tomado por adeptos do skate, que levantam obstáculos na pista e praticam acrobacias. Também montamos uma tenda de música, com muito hip-hop e reggae, para animar a galera; completa Eduardo. Para se comunicar com a comunidade, o Long Brothers aproveita as ferramentas das redes sociais. Segundo Eduardo, ocupar as áreas públicas de Brasília é o que dá vida à cidade e permite às pessoas conviverem em comunidade. O Eixão do Lazer traz várias vantagens para a população. Incentiva a prática de esportes, proporciona um lugar para fazer amigos e, inclusive, fomenta o comércio, pois fica cheio de vendedores ambulantes. Um Eixão inteiro para o lazer. Entrevista de jornal a um usuário do Eixão aos domingos. (SUERTEGARAY, 2015).

Figura 3 Eixão do Lazer – Apropriação do espaço.

Foto: Eduardo Soares, 2014.

Figura 4. Publicidades nas redes sociais de eventos nos espaços livres de Brasília.
Fonte: <https://www.instagram.com/chefsnoseixos/>; <https://quadradobrasilia.com.br/>;
<https://cinemaecerveja.com.br/>).

Na Escala Monumental, espaço do poder, mas por que não dizer espaço do povo? Que além de seus edifícios emblemáticos como o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, a Catedral Metropolitana (conjunto de projetos arquitetônicos de Oscar Niemeyer), ainda dispõe dos Setores Culturais. O espaço de decisões se divide em seus amplos espaços vazios com as manifestações populares, os eventos religiosos, os eventos esportivos, os festivais, as datas comemorativas.

Nestes espaços os usos e função simbólica já estão consolidados, ainda assim passaram a ser ressignificados (ROSSETI, 2018, p. 310). Além das comemorações oficiais no Eixo Monumental, novos eventos ocupam seus extensos gramados: maratonas, futebol americano nos gramados centrais, pouso de voo livre, balonistas,

carnavais e diversos eventos culturais, que pela proximidade da Estação Rodoviária permite o fácil acesso a moradores de fora do Plano Piloto.

A parte leste do Eixo Monumental é composta pela Torre de Tv¹⁴, pelo Setor de Divulgação Cultural que incluem o Conjunto Cultural Funarte, o Planetário e o Clube do Choro (ver Figura 5). Além da feira existente na área da Torre, vários outros eventos têm sido realizados nesta área como: shows nas datas comemorativas e uma atração que reuniu exposições como a edição do *PikNik* que atraiu pelas redes sociais, a população da cidade, como novas formas de utilizar um espaço urbano já tão consolidado.

Figura 5. Escala Monumental. Parte Leste

Fonte: Joana França . <https://www.joanafranca.com/>.

Além destas áreas, a praça do Buriti abriga os edifícios de administração do Distrito Federal. Enquanto o Memorial JK e a Praça do Cruzeiro, ocupam a parte mais alta do Eixo Monumental. Esta última recebe atividades religiosas, festividades, admiração do pôr do sol.

¹⁴ Na Torre de TV houve uma recente recuperação de seus espaços, no ano de 2020, e permitiu a reabertura do mirante, a revitalização da feira e a fonte luminosa dos espelhos d'água, e o mezanino da torre.

No cruzamento do Eixo Monumental com o Eixo Rodoviário, a Escala Gregária constitui o centro urbano disposto em setores: diversões, comerciais, hoteleiros, bancários e autarquias (ver Figura 6). Além de um conjunto de plataformas com o espaço vital da Estação Rodoviária que integra diariamente a população dos arredores de Brasília. Em entrevista ao *Jornal do Brasil* (1984), as palavras de Lucio Costa parecem perdurar aos dias de hoje:

É um ponto forçado, em que toda essa população que mora fora entra em contato com a cidade. Então eu senti esse movimento, essa vida intensa dos verdadeiros brasilienses, esse milhão que vive fora e converge para a Rodoviária. Ali é a casa deles, é o lugar onde se sentem à vontade. Eles protelam, até, a volta para a cidade-satélite e ficam ali, bebericando. (...) Isto tudo é muito diferente do que eu tinha imaginado para esse centro urbano, como um centro requintado, igual a Champs Elysées ou Picadilly Circus, uma coisa mais cosmopolita. Mas não é. Quem tomou conta dele foram esses brasileiros legítimos que construíram a cidade e estão instalados ali legitimamente. (COSTA, 1984 apud LEITÃO org., 2009: p. 58).

Figura 6. Escala Gregária. Estação Rodoviária
Fonte: ©Bento Viana.

Por outro lado, a área central da cidade¹⁵ vem sendo impactada pelo esvaziamento gradual, abandono em função de novas edificações mais modernas, da existência dos shoppings centers na cidade, da inatividade durante o período noturno e finais de semana. Somam-se a estes a ausência de melhores espaços que estimulem o convívio social, bem como da necessidade de estudos técnicos sobre a flexibilidade aos parâmetros de usos¹⁶, como possibilidade de se manter a vida urbana neste centro, sem ferir os atributos de preservação.

Anualmente o carnaval utiliza estes espaços e outros para as suas festas e tem nos nomes dos blocos carnavalescos, várias referências à capital que vai desde o seu traçado aos acontecimentos políticos da cidade. Outros eventos são divulgados por mídias sociais redefinindo os modos de adesão aos encontros sociais pela cidade. O evento de nome *Samba Urgente* no ano de 2019 reuniu multidões no Setor Comercial Sul, no Setor Bancário Sul e na antiga piscina de ondas do Parque da Cidade.

A quarta escala é a bucólica e confere o caráter de cidade parque das áreas verdes destinadas à preservação ambiental (Portaria nº166/16). É o ritmo que se faz sentir, *sem transição, do ocupado para o não-ocupado* (COSTA & LIMA, 2009, p. 71). Esta escala permeia as demais, estão presentes nas áreas públicas, parques e nas margens do Lago Paranoá.

Nos espaços abertos da cidade os batuques viraram tradição (Batalá, Batuqueiras e Patubatê - grupos de percussão só de mulheres) levam o maracatu, o coco nas apresentações. A cidade serviu de inspiração para o rock de Brasília, onde integrantes da banda se reuniam nas quadras para a composição de suas músicas (Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude). Não somente estes, porém outros estilos musicais ecoam pelos espaços da cidade como o choro, o samba, o forró, o *reggae* provenientes de diferentes referências culturais que Brasília abrigou.

Parece que tudo em Brasília é multifacetado. Brasília não é só nordestina, não é só mineira, não é só goiana. Ela tem tudo. Em alguns nichos predomina um pouco mais o nordestino,

¹⁵ Não somente ela, mas os serviços e comércios da conhecida via W3 que foi concebida para atender as áreas residenciais ao longo das asas no Plano Piloto, também tem sido esvaziado.

¹⁶ Uma das proposições que integram a Minuta do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília- PPCUB consiste em flexibilizar os parâmetros de usos propostos e destinar uma parte dos imóveis do Setor Comercial Sul para o Programa de Inserção de Habitação de Interesse Social (IHIS), visando um melhor aproveitamento e ocupação do espaço. O Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília – PPCUB é um instrumento distrital da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH e virá a constituir em um documento de proteção ao patrimônio cultural, de planejamento e gestão metropolitano que discipline as funções sociais da cidade. O Projeto de Lei Complementar (PLC) do PPCUB ainda se encontra em revisão no âmbito das reuniões da Câmara Técnica do PPCUB. A estruturação da minuta do PPCUB vem considerando a dimensão e complexidade do ordenamento urbano do CUB, de forma a gerenciar conflitos e alterações, objetivando o interesse à proteção das características essenciais que a levaram a ser considerada bem patrimonial mundial. O caminho é longo e requer estudos de impactos sobre a flexibilidade aos parâmetros de usos e ocupação no sentido de permitir novas atividades sem, no entanto, ferir os princípios de preservação (Fonte: Seduh).

em outro predomina mais o carioca, mas isso é até insignificante em relação ao conjunto [...]. Acho que a mistura é que é mais importante. Mistura de culturas, de origens, de referências. [...] O que é multifacetado é o povo mesmo e aí produz uma música que não tem uma cara só (Entrevista ao cantor e compositor músico Cacá Pereira). (CARVALHO, 2015, p. 17).

À céu aberto, além da arquitetura modernista muitos artistas deixaram sua marca pela cidade: dentro e fora de monumentos edificadas: Athos Bulcão, Alfredo Ceschiatti, Bruno Giorgi, Victor Brecheret, Marianne Peretti, Bruno Giorgi, entre outros.

No ano de 2020, a cidade de Brasília, o Brasil e o mundo foram tomados por um vírus - o COVID 19¹⁷. A economia, a política, as relações sociais e, sobretudo, a saúde sofreram um grande impacto, de continente a continente, com a chegada deste vírus, modificando a rotina e hábitos da vida cotidiana. A rápida disseminação do vírus, o número de hospitalizações e mortes tomaram proporções mundiais e a solução recomendada foi o distanciamento social. As condições sanitárias impostas pelo contágio ressignificou o espaço e deu-se novas formas de sociabilidade.

Em Brasília¹⁸ foi possível observar a relação com o espaço de uma cidade planejada, em tempos de quarentena (ver Figura 7). No início da pandemia, o convívio comum aos espaços de clubes esportivos, de academias, de shoppings, de cinemas e de bares foram fechados pelo risco de transmissão e desta forma os moradores passaram a utilizar ainda mais os vazios da cidade, como forma de exercer a saúde física e mental.

¹⁷ Os primeiros casos do coronavírus - Covid 19 foram registrados na China (cidade de Wuhan), no final de dezembro de 2019. A Organização Mundial de Saúde – OMS decretou no dia 11 de março de 2020, a situação de Pandemia devido à rápida disseminação mundial. No início de 2020, aumentou exponencialmente o número de casos de contaminações pelo mundo, devido ao alto grau de contágio do vírus. A transmissão costuma ocorrer no contato físico com infectados e pelas superfícies dos objetos contaminados (através de gotículas de salivas). No início do ano de 2021 a vacinação da população teve início no Brasil, porém o ritmo para atingir o maior número de pessoas ainda segue lento. Até que se assegurem a produção de vacinas em grande escala, a medida de proteção contra o novo coronavírus será uma constante para se exercer a vida social e atividades econômicas, praticando o distanciamento social e uso de máscaras.

¹⁸ Na cidade de Brasília, as escolas públicas e privadas foram suspensas através do decreto do governo (12/03/2020). Logo em seguida, o fechamento suspendia os serviços de comércio, exceto as atividades essenciais de supermercados, farmácia e padarias. As providências de suspensão seguem no ano de 2021 de acordo com a gravidade dos casos, enquanto isso o governo emite e adapta novas medidas restritivas para as atividades cotidianas de seus cidadãos.

Figura 7. Área verde da Superquadra Residencial Norte 202/203. Lazer dos moradores.
Fonte: Arquivo Pessoal. JUL. 2020.

Nas festividades do Natal o Eixo Monumental recebeu o evento *Brasília Iluminada*¹⁹, em meio às medidas restritivas de distanciamento social, a programação ocupava uma longa extensão tanto nas áreas leste e oeste deste setor, cercadas em tablados individuais de madeiras, para receber um mesmo grupo familiar (ver Figura 8). Outras atividades como o Cine Drive ganharam novos adeptos em alguns pontos da cidade. O distanciamento imposto pelo COVID-19 nos mostrou o quanto a apreensão do espaço e o convívio social nos faz falta, no entanto os valores já impostos a estes vazios, presentes nas escalas urbanísticas de Brasília, foram reconhecidos pela população de dentro e fora de seu conjunto urbanístico.

¹⁹ Brasília Iluminada foi uma iniciativa do Governo do Distrito Federal nos espaços do Eixo Monumental com árvores luminosas, espaço cultural entre a Esplanada dos Ministérios, a Torre de Tv até a Praça do Cruzeiro envolvendo programações culturais como música, dança e poesia entre os meses de dezembro de 2020 a janeiro de 2021. (Fonte: <https://agenciabrasilia.df.gov.br/> acessado em março de 2021).

Figura 8. Evento no Eixo Monumental – Brasília Iluminada.

Fonte: www.instagram.com/brasiliailuminada/ / Ano 2020

Considerações Finais

Em síntese, as escalas como fundamento de preservação asseguram seus valores e significação simbólica tanto de sua arquitetura, como de seus espaços modernistas. Os vazios urbanos nelas existentes são componentes na construção deste valor como imagem da cidade e que vem sendo apropriada por seus moradores e pela população de seus arredores. Nos dias atuais não se pode negar que a protagonista é a própria cidade, enquanto espaço de vivências além de sua arquitetura e urbanismo.

Clarice Lispector afirma que Brasília é uma cidade de um passado esplendoroso que já não existe mais. De fato, Brasília continuará sendo uma notável experiência urbanística do século XX, detentora de um conjunto arquitetônico singular implantado numa forma urbana potente. A revisão de seus valores, de sua história, de seu processo político e de sua singularidade permanece sendo temas estudados e tensionados pela historiografia. Este fenômeno de uso, ocupação e apropriação do espaço público é parte de um processo novo e contemporâneo, diante do qual é possível refletir sobre a transformação dos valores patrimoniais e do status do tombamento do Plano Piloto de Brasília, considerando sua

dinâmica contemporânea e não apenas tomada como paradigma de modernidade. (ROSSETI, 2018, p. 312).

Assim a Brasília de hoje além de símbolo de modernidade é um espaço realizado e vivido, representada por uma maior integração social em seus espaços públicos. Esta prática exige a promoção de boas práticas, incentivo às atividades culturais considerando ações sustentáveis de forma a garantir sua permanência para as futuras gerações, pensada a partir da participação efetiva dos gestores e da própria sociedade.

Referências Bibliográficas

COSTA, Lucio. **Relatório do Plano Piloto de Brasília**. In: Brasília, Cidade Que Inventei. Ed. 3ª Edição. 4ª Edição. 2018. Brasília: Instituto Do Patrimônio Histórico E Artístico Nacional (Iphan), Superintendência Do Iphan No Distrito Federal, Secretaria De Estado E Cultura Do Distrito Federal, 1957.

COSTA, Maria Elisa e Adeildo Viegas de LIMA. **Brasília 57-85 do plano piloto ao Plano Piloto**. BRASÍLIA 1950 2010. Passado, Presente e Futuro. Brasília: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, 2009.

CARVALHO, Guilherme Paiva. **Identidade, cultura e música em Brasília**. Ciências Sociais Unisinos. São Leopoldo, Vol. 51, N. 1. jan/abr de 2015: 10-18.

CORBUSIER, LE. **Carta de Atenas**. Trad. Rebeca Scherer. São Paulo: HUCITEC/EDUSP, s/d.

HOLSTON, James. **A cidade modernista: uma crítica a Brasília e sua utopia**. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

IPHAN. **Portaria Nº 166, DE 11 de maio de 2016**. 2016. <<http://portal.iphan.gov.br/>>.

LEITÃO, Francisco. [org.]. **BRASÍLIA 1960 -2010. Passado, Presente e Futuro**. Secretaria de Estado de Desenvolviemtno Urbano e Meio Ambiente. Brasília, 2009.

MATHIEU, Marcia Regina de Andrade. **Brasília, é uma cidade só? O impacto das medidas preservacionistas do Plano Piloto na expansão dos espaços urbanos da área metropolitana de Brasília**. Territórios e Sociedade. As múltiplas faces da Brasília Metropolitana. Brasília: Universidade de Brasília, 2019. 197-209.

MEDEIROS, Ana Elisabete de Almeida. **Materialidade e Imaterialidade Criadoras: O Global, o Nacional e o Local na Construção do Patrimônio Cultural - O Bairro do Recife como Caso**. Brasília: Tese de Doutorado. Sociologia/UNB, 2002.

PAVIANI, Aldo. **Área Metropolitana de Brasília a Integrar: o desafio do desemprego e da descentralização de atividades**. Território e sociedade: As múltiplas faces da Brasília metropolitana. Brasília: Universidade de Brasília, 2019. 47-58.

RAMA, Angel. **A Cidade das Letras**. São Paulo: Brasiliense, 1985.

ROSSETI, Eduardo Pierrotti. **Espaços públicos de Brasília: uso, apropriação, valorização e transformação**. SALVADOR: Arquimemória 5: Sobre preservação do patrimônio edificado. UFBA, 2018.

SEDUH. <http://www.seduh.df.gov.br/politica-habitacional-2/>. Acesso e maio de 2021.

SUERTEGARAY, Paloma. **Um Eixão inteiro para o lazer**. Jornal Correio Braziliense (2020). Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/07/11/>. Acesso em maio de 2021.